

TEXNIKA YO'NALISHIDAGI OLIY O'QUV YURLARIDA FIZIKANI O'QITISHDA TA'LIM KLASTERI METODIDAN FOYDALANISHNING O'RNI

U.Turdiyev

TKTI Yangiyer filali Avtomatika va texnologik jarayonlar kafedrasida stajyor o'qituvchisi

A.Narkulov

TKTI Yangiyer filali Avtomatika va texnologik jarayonlar kafedrasida assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032825>

Annotatsiya. Maqolada texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida talabalarning fan ta'lim va ishlab chiqarish orasidagi integratsiyasi tushunchalarini shakllantirishda, "Klaster" metodidan foydalanishga doir ba'zi tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fan, ta'lim, texnika, klaster, metodika, texnologiya, kreativ, mustaqil fikrlash, innovatsion ta'lim klasteri.

THE ROLE OF USING THE EDUCATIONAL CLUSTER METHOD IN TEACHING PHYSICS IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The article presents some recommendations on the use of the "Cluster" method in forming students' concepts of integration between science education and production in technical higher educational institutions.

Keywords: science, education, technique, cluster, methodology, technology, creative, independent thinking, innovative education cluster.

РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Аннотация. В статье представлены некоторые рекомендации по использованию метода «Клстер» при формировании у студентов представлений об интеграции естественнонаучного образования и производства в технических вузах.

Ключевые слова: наука, образование, технология, кластер, методология, технология, креатив, самостоятельное мышление, инновационный образовательный кластер.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida yangidan yangi interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonini takamillashtirish maqsadida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, yani shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga intilishi, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari topa olishi keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakllanishi, bilim olishi va yangi qirralarini kashf etishida sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Ta'lim jarayonida eski metodlar yordamida o'qituvchi o'rniga o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida zamonaviy o'qitish metodlari, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rnini va roli amaliy kasb etmoqda. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv

metodlar talabalarining bilimli, yetuk malakaga ega kadr bo'lishlarini ta'minlaydi.

Klaster metodidan foydalanib o'qitishga doir xorijiy pedagog-laridan Y.O. Tigina, YE.A.Monastirniy, A.I.Popov, YE.I.Sokolova tadqiqotlarida bu metoddan foydalanishning turli usullari ko'rsatilgan.

Respublikamiz pedagog olimlaridan G.I.Muxamedovning xozirgi kundagi ta'lim tizimining innavatsion ta'lim klasterining zaruriyati va ahamiyati to'g'risida, M.Y.Rejabovning ta'lim metodlarini qo'llashga doir ko'rsatmalari, M.M.Xalilova, A.X.Boymurodov, B.M.Mirzaxmedov, N.M.Mamadiyorov kabi olimlarning klaster metodi xaqida atroflicha ma'lumotlar keltirilgan. Yuqoridagi olimlarning ishlarida, fizika fanidan mavzularini o'qitishga doir klaster metodini qo'llashga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Pedogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o'qituvchi va o'quvchi belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga erishishdir. Bu jarayonni tashkil etishning eng samarali usullaridan biri "Klaster" metodi hisoblanadi. Klaster inglizcha so'z bo'lib (kluster) - bir butun holatda ma'lum mavzu bo'yicha erkin va ochiq fikrlashning notekis shaklini namoyon etadi.

Klaster metodini amalga oshirishda yangi mavzuning asosiy tushunchasi geometrik shaklidagi chizmalar ichida yoziladi. Masalan yangi mavzuga taluqli bo'lsa o'quvchilar u haqida ko'z oldiga kelgan fikrlarni yozish taklif etiladi. Bunda o'quvchilar tomonidan yozilgan fikrlar umumlashtirib aytib beriladi. Bu fikrlarni doskada bo'r yoki plakatda flomasterlar bilan yozish mumkin. O'qitish jarayonida amalga oshiriladigan bu metod puxta oylangan strategiya bo'lib, undan talaba bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan tugarak mashg'ulotlar jarayonida foydalanish mumkin.

Fizika fanidan oliy talim muassasalarida yarim o'tkazgich bo'limini tushuntirishda bir xil olding maktab kollejarida eshitgan malumotlarini qayta eshitish hozirgi zamon talabalarini zeriktirishi tabiiy hol. Shuning uchun "Yarim o'tkazgichli diodni o'rganish" mavzusini o'qitishda "Klaster" metodini qo'llash usullari va vositalarini ko'rib chiqamiz. "Yarim o'tkazgichli diodni o'rganish" o'qitish jarayonida, dastlab fundamental bilimlar shakillantiriladi. Bundan tashqari kirish kuchlanishining ikkala yarim to'lqinini to'g'rilashda oqim yo'nalishi va ochiq diodlar chizma yoki slayd kurinishida tushuntirish qiyin kechadi.

Shunday ekan bu mavzuni tushuntirishda klaster medodidan foydalangan holda bir xil datashetli diodni tanlab bulardan diodni most yasaladi so'ngra osilagraf yordamida taxlil qilinadi bu asosda esa talaba o'zgaruvchan elektr tokini o'zgarmas elektr tokiga o'tish jarayonini yaqol ko'rishi mumkin bo'ladi. Bundan kelib chiqib shuni aytish mumkinki talaba chizma yoki sxema bilan chegaralanib qolmay o'zi amaliy tamonlama yasaydi, ko'radi va tushunadi.

Demak texnika oliy o'quv yurtlarida fizika dars laboratoriyalarini klaster metodidan foydalanish orqali talabaga tushuntira olish uni kiyingi ixtirolarida boshlang'ich bilimlar berish mumkin bo'lar ekan.

(1-rasm)

Pedagogik tadqiqotchilarning natijalariga ko'ra, o'quv mashg'ul-otidagi tinglovchilar tomonidan o'zlashtirish, inson 80% ma'lumotni ko'rish organlari, 15% ma'lumotni eshitish organlari va 5% ma'lumotni boshqa usullarda qabul qiladi (1-gistogramma).

1- gistogramma

Shuning uchun, dars mashg'ulotlarni asosan ko'rgazmali vositalar yordamida tashkil qilish darsning maqsadiga yetishning asosiy vositalari-dandir.

NATIJALAR

Mashg'ulotlarda "Klaster" metodidan foydalanilganda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- O'quvchining dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- O'quvchilarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;
- O'quvchining bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi;
- Pedagog va O'quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.
- O'quvchilarning nazariy bilimlarini amalda qo'llash ko'nikmalarini shakillanishi;
- Kreativ va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlanishi;

- Tabiat fundamental qonunlarini o'rganishga bo'lgan ishtiyojini ortishi;

Zamonaviy davrida tadqiqotchilar klasterli yondashuv va laboratoriyalar klasterlarini qo'llash muammolariga e'tibor qaratdilar. Chunki bu davrda iqtisodiy ko'rsatkichlar ortib, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va kompyuterlashtirish kuzatildi va buning natijasida o'zgaruvchan sharoitlarda professional faoliyatni amalga oshirishga qodir turli soha korxonalari kadrlarga ehtiyoj sezdi. Ilmiy laboratoriyalar klasterlari faoliyati bo'yicha tadqiqotlarni faollashtirishning navbatdagi davri fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro ta'siri bilan bog'liq. Yarim o'tkazgich qurilmalardan foydalanish ularni takomillashtirish va amaliyotga yo'naltirish hozirgi zamon yutuqlarini qamrab olgan yangi materiallarning talabalarga yetarli darajada berilishi talabalarning shu sohadagi yangiliklarni tushunishlari, tasavvurlarining kengayishi hamda ularni mustaqil ravishda o'zlashlashtirishlariga zamin bo'lib xizmat qiladi. Laboratoriya mashg'ulotlarning yangi takomillashtirilgan va ishlab chiqilgan strukturasi va mazmuni, uni fizika laboratoriyalarini klister usulida tashkil etish, o'qitish metodikasi hamda yaratilgan o'quv qo'llanma texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning yarim o'tkazgich bo'limi mavzularini chuqur o'rganishga xizmat qilishi shubhasiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.29.12.2020
2. Qulboyev, Z. (2021). Olamni o'rganishda va texnikaning rivojlanishida mexanikaning ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 366-369.
3. M.X.O'lmasova *Механика va molekulyar fizika "O'qituvchi"* nashriyoti, T., 2003-y
4. Кулбоев, З. Х. (2020). Сверхпроводящие фуллеры и их применение в биофизике. *Энигма*, (23), 155-159.
5. Urinov, S., & Zohid, Q. (2020). Power Losses in Electric Machines. *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN*, 87-89.
6. Халилов, О. К., Маматкулов, Б. Х., & Нуруллаева, Г. О. Физика фанини о'qitishda markaziy osiё olimlarining ilmiy merosidan foydalaniш. 1 TOM, 416.
7. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari. *Science and Education*, 2(10), 380-386.
8. Мустафакулов, А. А., Халилов, О. К., & Уринов, Ш. С. (2019). Сел и задачи самостоятельной работы студентов.
9. Xalilov, O. Q., & Bobonov, D. T. (2021). KIMYO VA FIZIKA KURSINI O'QITISHDA LABORATORIYA ISHLARINING MAQSAD VA VAZIFALARI. *Scientific progress*, 2(6), 199-203.
10. Мустофокулов, Д., Каршибоев, Ш., Юлдашев, Ф., & Хазраткулов, Д. (2021, October). ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ MULTISIM» ЛЯКОНСТРУИРОВАНИЯ СХЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ. In " *ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM* (pp. 547-550).
11. Баграмян, Э. Р., Баклиская, Т. Л., Батанов, А. О., Березин, А. А., Благинных,

- Е. А., Благирев, М. М., ... & Юлдашев, Ф. М. (2021). ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
12. Yuldashev, F., & Bobur, U. (2020). Types of Electrical Machine Current Converters. *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN*, 162-164.
 13. Abdurakhmanov, B. A., & Ayupov, K. S. (2010). Bakhadyrkha nov, MK, Iiev, Kh. M., Zikrillaev, NF, and Sara rniyazova, ZM, Low Temperature Diffusion of Impurities in Silicon. In *Dokl. Akad. Nauk Resp. Uzb* (No. 4, p. 32).
 14. Бахадырханов, М. К., Зикриллаев, Н. Ф., Аюпов, К. С., Бобонов, Д. Т., Кадырова, Ф. А., & Ильхомжонов, Н. (2006). Спектральная область существования автоколебаний тока в кремнии, легированном марганцем. *Журнал технической физики*, 76(9), 128-129.
 15. Халилов, О. К., & Бобонов, Д. Т. (2021). ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 197-203.
 16. Bakhadyrkhanov, M. K., Ayupov, K. S., Bobonov, D. T., & Kadyrova, F. A. (2004). The residual photoconductivity by compensated silicon Si (B, Se); Ostatechnaya fotoprovodimost'v kompensirovannom kremnii Si (B, Se).